

सामाजिक प्रतिष्ठा के आड़ में नारी शोषण

डॉ. अरविंद अंबादास घोड़के

हिंदी विभाग, सहयोगी प्राध्यापक,

यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय, अंबेजोगाई, बीड, महाराष्ट्र, भारत (इंडिया)

Corresponding Author – डॉ. अरविंद अंबादास घोड़के

DOI - 10.5281/zenodo.18479937

भूमिका / प्रस्तावना:

समाज के अभाव में मनुष्य और मनुष्य के अभाव में समाज की कल्पना निरर्थक है। मनुष्य समाज के लिए जीता है और समाज मनुष्य के लिए ही बना हुआ है। सामाजिक जीवन को सर्वमान्य अथवा बहुसंख्य दृष्टि से उपयोगी बनाने के लिए सामाजिक व्यवस्थाएं सामाजिक मान्यताओं का निर्माण करती हैं। इसी सामाजिक मान्यताओं में मनुष्य के समाज विरोधी विचार को नियंत्रण में रखा जाता है ऐसी धारणा है। समाज में मुख्य रूप से स्त्री और पुरुष यह दो मुख्य पात्र हैं। सामाजिक मान्यताएं स्त्री और पुरुष के लिए समान होनी चाहिए। किंतु आज देश-विदेश की विकसित और अविकसित राष्ट्र अथवा देश की समाज व्यवस्था में पुरुष प्रधान सामाजिक मान्यताओं का प्रभाव दिखाई देता है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में एक ओर जहां स्त्री को देवी का दर्जा दिया जाता है वहीं दूसरी ओर उसे गुलाम बनने के मजबूर किया जाता है। सदियों से नारी विरोधी सामाजिक मान्यताओं में स्त्री को अनेक बंधनों में बांधकर उसके साथ दासी जैसा व्यवहार किया जाता है।

बीज शब्द: प्रतिष्ठा, एकांगी, यातना, संघर्ष, सशक्तिकरण, मॉडर्न, मातृ व्यवस्था, पितृ व्यवस्था, सत्तात्मक, गुनहगार, बेचैनी, सामाजिक मान्यता, परंपरा, संस्कृति।

मुख्य अंश:

कहां जाता है कि मनुष्य विकास अवस्था के आरंभ में स्त्री - पुरुष में स्त्री का प्रभाव रहा था। स्त्री का मातृत्व स्त्री को मनुष्य विकास के प्राथमिक अवस्था में मातृ सत्ता का कारण बना हुआ दिखाई देता है। बच्चे मां के नाम से पहचाने जाते थे। पूरा परिवार और समाज स्त्री वर्चस्व और अधिकार के इर्द-गिर्द नजर आता था। 'पाकिस्तानी स्त्री: यातना और संघर्ष' में जाहिदा हिना लिखती है कि "सरकार जैनी चार चवि ने विचार प्रकट किया है कि अब से नौ हजार वर्ष पूर्व तक खेती-बाड़ी के तमाम काम औरत अंजाम देती रही। मर्द शिकार करता, जानवर चराता औरत बच्चे को जन्म देती, उसका पालन पोषण करती, खाद्य का संग्रह करती, खालों से लिबास बनाती। लिहाजा संतान और माल दोनों उसकी संपत्ति स्वीकार किए जाते।"⁸ किंतु आज के आधुनिक युग में स्त्री को मातृत्व शिकार होना पड़ा है। स्त्री अधिकारों को चक्के और चूल्हे तक सीमित रखकर उसे गुलाम बनाने में पुरुष वर्चस्ववादी सामाजिक मान्यताएं प्रयास करती रहती हैं। गली नुक्कड़ से लेकर देश विदेश में पुरुष वर्चस्ववादी सामाजिक मान्यताएं स्त्रियों का शोषण करके आई है। तथा स्त्री को प्रतिष्ठा के कैद में बंद कर उसे डर-डर कर जीने के लिए मजबूर करती आई है। क्या कहेंगे लोग ? सबसे बड़ा रोग! यह बात जैसे कि जैसे महिलाओं को लेकर सटीक बैठती है। आज के आधुनिक युग में आज भी स्त्री के प्रति अलग न्याय और पुरुष के प्रति अलग न्याय

समाज में दिखाई देता है। प्रतिष्ठा रूपी बंधनों में स्त्री को पुरुषों ने सहजता से बांध दिया है। अपने हित को सामने रखकर पुरुषों ने सामाजिक मान्यताओं का निर्माण किया है। पुरुषों ने अपने हित के लिए सदा ही स्त्री के हित को नजरअंदाज करते हुए अपने स्वार्थ के अनुरूप स्त्री जीवन का मार्ग निर्धारित किया है। खासतौर पर स्त्री को शरीर के आधार पर गिर जाता है। पवित्र-अपवित्र, शलिल अश्लील अधिनियम स्त्री को सामने रखकर निर्धारित किए गए हैं। मेथी पुष्पा मेथी के नए सवाल स्त्री के नेता में लिखती है “स्त्री को शरीर के आधार पर ही घेरा जाता है और यदि वह कुछ बोले तो अश्लील और मर्यादा का लांछन तैयार है। सारा कुछ पुरुष सत्ता का किया धरा है। किसी विदुषी नारी से पूछ कर शास्त्र नहीं भेजे गए तभी तो पुरुष से नत नेत्र और घूंघट में रहने के लिए नहीं कहा जाता।”² सदा ही पुरुषों ने स्त्री को सामाजिक मान्यताओं के मर्यादाओं में बांधकर उसका शोषण किया है। उसके जन्म से लेकर उसके अंत तक उसे पुरुषों के अधीन रहने के लिए मजबूर किया है। पुरुष व्यवस्था सामाजिक मान्यताओं के बहाने औरत को कमजोर बनाने के लिए प्रथा परंपरा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, विवाह, परिवार आदि के आड़ में नारी का शोषण करती आई हैं। स्त्री को सदा ही पुरुषों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया है। “भारतीय समाज में औरत की जिंदगी उसे नैतिकता से बनी है जिनकी डोर पिता पति और पुत्र के हाथ में है।”³

“मूर्ख स्त्री चुप रहो, नहीं तो जुबान खींच लूंगा स्त्री हो, स्त्री की तरह मर्यादा में रहकर आचरण करो।”⁴ पौराणिक महाकाव्य रामायण से भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति और मान- सम्मान का बोध उपर्युक्त वाक्य से होता है। साहित्य समाज का प्रतीक होता है और समाज का प्रभाव साहित्य पर होता है। तत्कालीन समाज व्यवस्था में प्रचलित सामाजिक मान्यता का चित्रण साहित्य के माध्यम प्रभावित होता रहता है। वही प्रवाह पौराणिक महाकाव्य रामायण से लेकर आज के साहित्य में दिखाई देता है। विदुषी गार्गी के प्रति राजा

जनक की राज्यसभा में पुरुष व्यवस्था का प्रतिनिधि यज्ञवाल्क्य द्वारा जो बात हो गई थी वह आज के आधुनिक युग में भी हर भारतीय नारी के साथ होती हुई दिखाई देती है। सामाजिक मान्यताएं आज भी स्त्री को दबाने में प्रयत्नशील दिखाई देती हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक भारतीय समाज में पुरुष व्यवस्थाने न कभी स्त्री को अपने बराबर का स्थान दिया है और न कभी देने के लिए अपनी मर्जी से राजी हो गा। सदियों से पुरुष व्यवस्था ने स्त्री पर अपना वर्चस्व बनाने की भरसक कोशिश की है जो आज भी जारी है। अलग अलग सामाजिक मान्यताओं में स्त्री को बांधकर उसे हमेशा अपने से छोटा साबित करने की कोशिश करता आया है। गार्गी ने केवल एक सवाल का जवाब पुरुष प्रधान व्यवस्था का प्रतिनिधि याद्वल्क्य दे नहीं पाता है किंतु अपनी इस हार को पुरुष प्रधान व्यवस्था के सहारे स्त्री को अपमानित कर उसे व्यवस्था के हाथों पराजित करता है। आज भी यादन्यबल्क्य जैसे हजारों पुरुष व्यवस्था के प्रतिनिधि स्त्री को सदियों से पुरुषव्यवस्था के हाथों पराजित करने की व्यवस्था में लगे हुए दिखाई देते हैं। स्त्री का वर्चस्व न परिवार में सहन किया जाता है और न कभी कामकाज की जगह पर। गांव से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक पुरुष प्रधान व्यवस्था के सहारे स्त्री को दबाने की चेष्टा पारंपारिक सामाजिक मान्यताएं करती हुई दिखाई देती है। नारी को कोमल, कामिनी का लेबल लगाकर उसे अन्य कार्य से दूर करते हुए, उसे सिर्फ पुरुष भूख की व्यवस्था मिटाने वस्तु बनाने रखने की कोशिश पुरुष मानसिकता सदियों से करती आई है। आज के आधुनिक साहित्य में भी हजारों रचनाकार आज भी पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं में जीवन जीने वाली, अपने अपेक्षाओं का गला घोट कर परिवार और समाज के प्रति अपना सब कुछ दांव पर लगाकर दर्दनाक जीवन जीने वाली स्त्री को नैतिक और प्रतिष्ठित स समझा जाता है।

नैतिकता के मापदंड पुरुष और महिला के लिए एक समान होने चाहिए। एकांगी और पुरुष व्यवस्था के अनुरूप विद्यमान नैतिकता नारी जीयन के लिए यातना और पीड़ा कारण बनी हुई है। समाज में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश समाज समय-समय पर करता आया हुआ है। आहार, निद्रा और मैथुन किसी भी पशु-प्राणी की जरूरत होती है। भारतीय समाज व्यवस्था में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम भावना को विवाह संस्कार में बांधकर उसका नियमन किया गया है। काम भावना को विवाह सरकार में बांधकर उसका समाज मान्य नियमन करते समय उदात्त परिवार का आविर्भाव हुआ। भारतीय समाज व्यवस्था में परिवार एवं कुटुंब व्यवस्था का बड़ा महत्त्व है। किंतु इस परिवार एवं कुटुंब व्यवस्था में पुरुष वर्चस्व का बोलबाला दिखाई देता है। नैतिकता के बंधनों में स्त्री को बांधने की कोशिश की जाती है, काम भावना को नैतिकता के तराजू में तोल कर उसका नियमन करने की कोशिश विवाह के माध्यम से करने वाला भारतीय पुरुषी समाज अपने हित के अनुरूप स्त्री विरोधी पुरुष वर्चस्व वादी व्यवस्था का निर्माण करता है। सदियों से लेकर आज भी स्त्री के काम भावना को अनेक बंधनों में बांधकर उसे नैतिक-अनैतिक प्रतिमानों में अपनाकर नारी का ही शोषण किया गया है।

परिणाम / निष्कर्ष:

भारतीय समाज व्यवस्था में काम भावना को लेकर पुरुषों से कहीं अधिक सामाजिक व्यवस्थाएं सामाजिक मान्यताओं नैतिकता के बंधनों में स्त्री को बांधने की कोशिश की जाती है। नैतिकता और प्रतिष्ठा के डर से अतृप्त काम भावना की पीड़ा में भारतीय नारी की सदियों से पीड़ा, वेदना का जिंदगी जीने के लिए मजबूर होती हुई दिखाई देती है। परिवार में पत्नी बच्चों को जन्म दे, उसकी परवरिश करें, पति को परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करें इसी में उसकी

महानता होती है। ऐसी हजारों सामाजिक मान्यताएं सदियों से स्त्री पर अन्याय करने के लिए ही बनाई गई है। अपनी इच्छा-आकांक्षाओं का गला घोटकर जो स्त्री पुरुष प्रधान सामाजिक मान्यता वाले समाज व्यवस्था में दूसरों के लिए जीवन जीती है, उस स्त्री को यह समाज आदर्श स्त्री कहता है। परिवार में बूढ़े बच्चों की देखभाल करें, घर में खाना बनाएं लोगों को खिलाएं यही स्त्री का धर्म है। स्त्री जो है वह सिर्फ और सिर्फ त्याग की देवी बनी चाहिए ऐसी प्रतिष्ठा पुरुष प्रधान मानसिकता ने निर्माण की है। ऐसी प्रतिष्ठा में स्त्री का शोषण ही होने वाला है। यह बात उसके मस्तिष्क पर थोपी जाती है। एकांगी प्रतिष्ठा के बहाने सदियों से पुरुष व्यवस्था स्त्री का शोषण करती आई है। स्त्री के प्रति एक नियम और पुरुष के प्रति एक नियम यह पुरुष प्रधान मानसिकता का विकलांग रूप है। भारतीय समाज आधुनिक होने का दिखाया कर रहा है, किंतु नैतिक-अनैतिक जैसी नारी विरोधी विचारधारा नारी शोषण के लिए आज भी प्रचलित दिखाई देती है। आज भी भारतीय समाज में पुरुष के प्रति अलग न्याय और स्त्री के प्रति अलग न्याय की वृत्ति दिखाई देती है। भारतीय समाज व्यवस्था में किसी भी अन्यायी कृति के लिए सजा का प्रावधान होता ही है। किंतु पति द्वारा पत्नी पर अन्याय किए जाने के बाद भी पति परमेश्वर की कल्पना में नारी अन्याय सहने के लिए मजबूर है।

संदर्भ:

1. पाकिस्तानी स्त्री यातना और संघर्ष - जाहिदा हिना मां से बाप की हुक्म रानी तक – पृष्ठ.18
2. नैतिकता के नए सवाल - स्त्रीत्व की नैतिकता- मैत्रीय पुष्पा पृष्ठ. 138
3. नैतिकता के नए सवाल - स्त्रीत्व की नैतिकता- मैत्री पुष्पा पृष्ठ. 135)
4. हिंदी उपन्यास का स्त्री पाठ-रोहिणी अग्रवाल –पृष्ठ 5